

3. Кубрякова, Е.С. О понятиях места, предмета и пространства / Е.С. Кубрякова // Логический анализ языка. Языки пространств. — М.: Языки русской культуры, 2000. — С. 84-92.
4. Леонтьев, А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. — М.: ЛЕНАНД, 2019. — 216 с.
5. Лотман, Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. — СПб.: Искусство-СПБ, 2000. — 704 с.
6. Омарова, Л. Клиповое мышление как феномен информационного общества // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. — 2018. — № 2. — С. 45-52.
7. Писаренко, Ю.Г. Креолизованный текст в цифровой коммуникации: лингвопрагматический аспект // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. — 2021. — Т. 12. — № 4. — С. 110-125
8. Санников, В.З. Русский язык в зеркале языковой игры / В.З. Санников. — М.: Издательский дом ВШЭ, 2019. — 688 с.
9. Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. — М.: УРСС, 2004. — 432 с.

Поступила в редакцию 23.11.2025

V. I. Tokhtarova

THE METHODOLOGY OF INCLUDING INTERNET FOLKLORE IN RUSSIAN LANGUAGE TEACHING: LANGUAGE PLAY AND MEMES AS A REFLECTION OF THE LINGUISTIC WORLDVIEW (USING THE EXAMPLE OF STUDENTS IN GRADES 5-8)

The spread of Internet communication has led to the active integration of Internet folklore elements into the everyday speech practice of teenagers. These phenomena are of significant interest to linguodidactics, as their verbal component reflects current processes in the field of vocabulary, grammar, and stylistics of the modern Russian language. The article substantiates the methodology for integrating Internet folklore into the Russian language teaching process in secondary schools. The use of memes and examples of language play allows students in grades 5-8 to update their knowledge, develop their skills in linguistic analysis, and critically evaluate texts. A proposed approach that includes creative tasks for creating.

Key words: *teaching methods of the Russian language, Internet folklore, linguistic creativity, language game, Internet memes, linguistic worldview, linguistic competence, digital didactics.*

Тохтарова Виктория Ивановна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Магистрант.
E-mail: tohtarovaviktoria@mail.ru

Tokhtarova Victoria Ivanovna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Undegraduat student.
E-mail: tohtarovaviktoria@mail.ru

Стебунова Алла Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: an.stebunova@mail.ru

Stebunova Alla Nikolaevna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Langu.
E-mail: an.stebunova@mail.ru

УДК 372.4

DOI: 10.5281/zenodo.18071384

К. А. Худякова © 2025

Д. В. Чишко © 2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — ст. преподаватель Т. П. Плахтий)*

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОСОЗНАННОГО ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В статье рассматриваются средства и формы театрализации образовательного процесса в начальной школе с целью литературного развития учащихся и формирования у них навыков осознанного чтения. Авторами статьи выявлено, что на занятиях с элементами театрализации младшие школьники тренируют и

развивают память, мышление, воображение. Также у обучающихся совершенствуются творческие способности, обогащается словарный запас и расширяется повседневный лексикон. В ходе исследования определены роль и значение театрализации как педагогической технологии творческого сотрудничества учащихся в условиях образовательного пространства начальной школы.

Ключевые слова: театрализация, осознанное чтение, литературное развитие, младший школьник, творческое сотрудничество.

Применение театрализации в педагогическом процессе изучал А. С. Макаренко. Сравнивая театральное искусство и образовательный процесс, известный педагог отмечал: «...в театре мы получаем эстетическое наслаждение от игры актера, а в педагогике тот же живой организм, но не играющий, а воспитывающий» [6, с. 245]. В своем труде «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко выделял три способа организации театрализованной деятельности детей. Первый способ связан с самим восприятием искусства театра, его спецификой и эмоциональным отношением детей к театральному искусству. Педагог предлагал просмотр театрализованных представлений, беседы с артистами театра, обсуждение театральной постановки совместно с учителем для выявления связи спектакля и изучаемого литературного произведения. Второй способ был направлен на формирование практических умений. Тут педагогу нужно использовать ряд упражнений, которые способствуют развитию эмоциональной деятельности детей, восприятие жестов и мимики, осмысление их влияния на речь и вид персонажа. Третий способ привлечения детей к театрализованной деятельности — это самостоятельная театрализованная деятельность обучающихся. Это может быть полная постановка пьесы или инсценированные короткие эпизоды узнаваемых знаменитых сказок или произведений, создание самодельных реквизитов, идею изготовления костюмов и простых декораций для постановок пьес [6, с. 245].

Ян Амос Коменский в своих трудах писал, что театрализация — это эффективное средство обучения и воспитания. Стремясь оживить преподавание и пробудить в детях интерес к знаниям, педагог применил метод драматизации учебного материала. В своей книге «Пансофическая школа» великий педагог отмечал: «...драматические представления важны тем, что они: развивают остроту ума; содействуют развитию памяти и улучшению заучивания стихов; развивают мимику пластику, владение голосовым аппаратом; выявляют скрытые таланты и устраняют застенчивость ребенка» [5, с. 122]. Я. А. Коменский разработал принципы школьного театра и создал такие драматические тексты, которые помогали детям с лёгкостью выполнить любую роль в жизни, вести себя непринуждённо в разнообразных жизненных ситуациях. Свои тексты педагог собрал в труде «Школа-игра», написанном в 1656 году. Данная книга включала драматизацию его труда «Открытая дверь языков» 1629–1631 гг. и предназначалась для организации театральных постановок в школьном пространстве. В основе метода Я. А. Коменского — игровая деятельность, которая по мнению педагога побуждала интерес детей к познавательной работе.

В двадцать первом веке педагоги и ученые активно занимаются разработкой программ и методик на базах ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). ТРИЗ в педагогике — это целостная педагогическая система, ведущая задача которой, обучение творческой личности, которая способна находить самые нестандартные решения проблемы в различных областях жизни. По мнению Н. Е. Щербаковой и Н. Т. Левиной «ТРИЗ-технологии успешно применяются в работе с младшими школьниками. Занятия по данной технологии помогают развивать у обучающихся в начальной школе навыки творческого мышления, способствуют формированию творческих способностей, навыков логического анализа и поиска нестандартных решений для самых стандартных задач» [15, с. 106].

Использование ТРИЗ позволяет повысить познавательную активность детей, вызвать интерес к заданной теме, желание участвовать в дальнейших событиях, расширить социальную коммуникабельность со сверстниками, убрать психологическую

скованность. В качестве приемов, применяемых в ТРИЗ, педагоги могут использовать следующие виды театрализованной деятельности: «салат из сказок» — дети перевоплощаются в героев различных произведений и должны взаимодействовать друг с другом; участие в инсценировках народных сказок; построение отдельных эпизодов фольклорного или литературного произведения.

Т. В. Рыжкова рассматривала театрализацию как одну из форм организации работы и взаимодействия учитель с обучающимися. В своих работах педагог выделяет в театрализации такие главные элементы как актерская и режиссерская деятельность, и методика инсценирования. Причем режиссерами и актерами выступают сами обучающиеся. Т. В. Рыжкова предлагает, чтобы каждый ребенок в течении учебного года смог попробовать себя в двух ролях: «Работа в качестве актеров помогает школьникам понять, что чувствует персонаж в той или иной ситуации, мотивы и цели его поступков, разгадать в произведении то, о чем автор порой не говорит. Режиссерская работа заставляет проанализировать все детали и взаимодействия в эпизоде, определить его место в целом произведении, объяснить поведение действующих лиц» [10, с. 125].

Если организовать беседу после инсценировки произведения, то дети, исполнявшие роли актеров или режиссера поделятся своими мыслями о произведении, о сценарии, о характере персонажей, об игре отдельных актёров. Таким образом, дети углубятся в содержание изучаемого произведения. Т. В. Рыжкова обращала внимание на то, что «...театрализованные приемы обучения в педагогике обладают большим потенциалом более тесного сотрудничества не только с детьми, но и с их родителями, и тем самым вовлекает их в процесс воспитания детей» [10, с. 128].

Включение средств театрализации в учебном процессе также рассматривала и Александра Петровна Ершова — российский театральный педагог-режиссёр, кандидат педагогических наук. Одна из создателей и разработчиков социо-игровой педагогической технологии. А. П. Ершова указывала на то, что «театрализация, как вид искусства, явление особое, выходящее за рамки привычного быта» [4, с. 48]. По мнению педагога, использование элементов театра в начальной школе позволяет учителю развивать эстетическое восприятие и улучшать культурное воспитания обучающихся. Основой театрализованной деятельности детей является образность реальная и художественная, которая позволяет отобрать средства художественной выразительности и выстроить сценарную логику произведения. Данные аспекты формируют игровую деятельность, что способствует легкому усваиванию материала у обучающихся. Педагог предлагает использовать театрализацию как деловую игру на уроках литературного чтения. Это может быть оформление пространства сцены, изготовление элементов костюма героя, подготовка реквизита, подготовка к выступлению и участию в постановке самих учеников. По мнению А. П. Ершовой, «...театрализация как жанр охватывает разнообразные художественные аспекты, начиная от выбора репертуара и образов героев и заканчивая возможными декорациями и реквизитом» [3, с. 22]. И если А. П. Ершова театрализацию называет жанром в контексте театрального искусства, то в контексте педагогической деятельности театрализация является, по нашему мнению, эффективной технологией притяжения младшим школьникам любви к художественному произведению и способом формирования навыков осознанного чтения.

Малышева Ольга Константиновна и Жесткова Елена Александровна утверждают, что «...театрализованная игра, элементы театрализации являются гармоничным сочетанием театрального искусства (условность атрибутов, особенности произношения речей) с педагогическим процессом по своим целям и принципам построения (коллективность, распределение ролей, необходимость педагогического руководства)» [7, с. 471]. Исследователи в своей работе выделяли следующие методы театрализованной деятельности: персонификацию, ролевое прочтение текста, ролевую игру «кто я», историческую сценку, сценически-игровые упражнения и драматизацию. Под методом персонификации подразумевается «перевоплощение» учителя в персонажа произведения

или автора. Таким образом, педагог привлекает внимание к герою произведения или биографии автора. А в дидактической игре «Кто я?», ученикам загадывается персонаж произведения, которые дети изучают на уроке. Ученик должен наводящими вопросами отгадать того героя произведения, которого ему загадали одноклассники. Такой способ, по мнению О. К. Малышевой и Е. А. Жестковой, помогает досконально изучить характеристику героев.

В работе педагогов, есть еще один важный этап театрализации — оформительская работа. Она включает себя создание и подготовку костюмов, продумывание образа героя и музыкальное оформление произведения. Эти все действия развивают личность ребенка с разных сторон и показывают детям, что за одним грандиозным событием, в данном случае постановкой театрализованного представления, стоит огромный ряд действий.

За последние несколько лет театрализацию как образовательную технологию стали изучать и использовать в своей практике все больше учителей начальной школы. Т. А. Шергина и М. М. Попов в своей статье «Театрализация на уроках литературы как средство развития творческих способностей у младших школьников» [13] утверждали, что одна из главных задач учителя литературы — творческое воспитание обучающихся. По их мнению, «Основную роль в осуществлении целенаправленного общекультурного и художественного воздействия на личность учащегося сегодня играет искусство, в том числе, искусство театра. В школе на сегодняшний день значительное внимание уделяется театрально-творческому развитию учащихся. Особое значение в этом процессе имеют уроки литературы» [13, с. 281].

Таким образом, главная роль средств театрализации, как элемента театра в школе— это развитие личности ребенка, его внутренней культуры и поведения, что в свою очередь является элементами литературного развития младшего школьника. Отличительной чертой технологии театрализации на уроках литературного чтения является сотрудничество и сотворчество учителя и обучающихся, ученика и героя его произведения, актера и режиссера. Мы разделяем мнение Т. А. Шергиной [13, 14] о том, что «...средства театрализации призваны развивать высшие психические функции школьников, совершенствовать навыки анализа литературных произведений», поскольку на уроках чтения вводятся заранее подготовленные приемы: перед учителем и учениками ставятся сложные задачи определение сценария, подготовка реквизита, репетиции ролей» [13, с. 302].

Ученики начальной школы, благодаря средствам театрализации, имеют возможность выразить свои накопленные эмоции в процессе участия в разнообразных психологических тренингах, театрализованных играх. Такие игры направлены на то, чтобы дети могли побыть в роли животных, взрослых, разнообразных героев уже изученных произведений. Сами сценарии игр усложняются с моментами взросления участников, то есть, педагог начинает работу с инсценировок фольклорных сказок и заканчивает более сложными драматизациями отрывков литературных произведений, которые изучаются в начальной школе на уроках литературного чтения.

По мнению психолога О. Е. Озеровой, «... театрализованная деятельность является одной из важных и доступных видов деятельности для младших школьников, в ходе которой происходит знакомство детей с миром прекрасного, активизируется мышление и воображение, также она способствует социализации» [9, с. 52]. В своем труде педагог предлагает разнообразные психологические тренинги, упражнения задания и мини этюды, которые влияют на воображение и мышление младших школьников. Так в игре «Закончи предложение» учитель читает предложение «Красная Шапочка вместе с бабушкой решили пойти гулять в...», а дети продолжают предложение, каждый ученик предлагает свой вариант. Данный тренинг положительно влияет на развитие личности ребенка. Активизируется и процесс мышления: чтобы придумать логическое окончание предложению, ученик развивает воображение, так как рассматривает различные ситуации, куда могли пойти герои сказки в действительности.

Одним из самых распространённых средств театрализации на уроке литературного чтения является инсценирование. А. И. Морозова писала об инсценировании на уроках следующее: «одним из методических («творческих») приемов работы на уроке является прием инсценирования, который целесообразно применять при работе над литературными сказками — небольшим по объёму произведениями, сочетающие в себе событие и впечатление. Данный прием помогает детям более доступно получить необходимую информации и получить эмоциональный настрой» [8, с. 310]. Инсценирование может состоять из пяти этапов (подготовительный, исполнительский анализ, репетиционный этап, презентация нового проекта, рефлексия.) Мы можем сделать вывод, что процесс инсценирования является многогранным этапом и будет основан на совместной работе учителя и младшего школьника. А. И. Морозова, утверждала, что «Использование приема инсценирования на занятиях — это важный аспект для реализации межпредметной связи, которая активизирует формирование правильного мировоззрения ученика, способствует его эстетическому развитию» [8, с. 314]. Такой подход очень нравится детям, ведь основа инсценирования — это игра, что является основной деятельностью младшего школьника. Привлекая детей к такой деятельности, педагоги формируют позитивное отношение к окружающему миру, создают базу эмоциональных, физических и словесных действий.

О. В. Стираж в своей диссертации «Театрализация как средство формирования воспитывающей детско-взрослой общности в школе» [12] рассматривала роль театрализации в вопросах воспитания личности и ее взаимодействия в коллективе. Педагог выделила такие формы учебной работы как инсценировка, конкурс чтецов, посещение театра с последующей рефлексией. В своем исследовании О.В. Стираж дала следующее определение понятия «театрализация»: «использование средств театра в воспитательном процессе, организацию совместной деятельности детей и взрослых на основе прочтения и инсценировки литературного произведения, создание условий для эмоционального проживания текста участниками, выхода на общие ценности и смыслы» [12, с. 43]. Таким образом, сам поставленный спектакль не выступает в роли конечного продукта средств театрализации, а является вспомогательным средством для достижения цели. Цель театрализованной постановки — литературное развитие учащихся и объединение не только коллектива детей, но и детей с их родителями. Также педагог выделяла понятие «театрализация текста»: «театрализовать событие или текст — значит, интерпретировать его сценически, с использованием сцены и актеров для того, чтобы представить ситуацию. Визуальный элемент сцены и постановка дискурсов (сценической речи) — суть признаков театрализации» [12, с. 43].

Для литературного развития и сплочения коллектива О. В. Стираж предлагала использовать театральные проекты. Педагог отметила следующее: «Как показывает практика, наиболее эффективной формой является театральные проекты по постановке изучаемого драматического произведения всеми учащимися параллели на всех этапах: распределение обязанностей, создание сценария, декораций, костюмов, работа над музыкальным и световым сопровождением, выбор режиссёров и актёров в каждом театральном коллективе-классе, репетиционный процесс, создание афиш и приглашений, собственно спектакль и рефлексия после него» [12, с. 15–16]. Такая форма может подключать к деятельности как можно больше участников, тем самым развивая личность каждого участника проекта, повышает литературное развитие класса, объединяет коллектив и показывает, что вся работа является важной. Участники коллектива могут не только просмотреть процесс работы над инсценировкой произведения, но и поучаствовать в разнообразных этапах создания представления. Важный этап в работе — это рефлексия, когда участники делают самоанализ своей работы, а после и коллектива в целом.

М. В. Ерома в своей диссертации «Управление проектной деятельностью в сфере социального партнерства школы и театра» [2] отмечала необходимость образования театров при школе, создания театральных фестивалей. Один из ярких и известных фестивалей — театральные фестивали «Школьная классика», который создан для

привлечения школьников к литературе средствами театрализованной педагогики. О самом театре, как элементе образования и воспитание школе, М. В. Ерома говорила следующее: «Театр как школа жизни, как способ передачи информации о мире, о месте человека в нем, дает повод для работы не только мыслей, но и чувств зрителей, формирует их способность к рефлексии, без чего невозможно усвоение эмоционального, нравственного опыта» [2, с. 3]. Таким образом, можем сделать вывод, что театр является сильным и действенным вспомогательным методом воспитания личности школьника, развивая при этом коммуникацию, рефлексию и нравственность обучающегося в школе. М. В. Ерома обратила внимание на то, что «Учебный театральный фестиваль является эффективной формой организации совместного проекта школы и театра, способствующей расширению эмоционального и жизненного опыта школьников, формированию навыков проведения творческих дискуссий, повышению мотивации к расширению художественного кругозора, пониманию и уважению духовно-нравственных ценностей художественной культуры» [2, с. 9]. Таким образом, можем сделать вывод о том, что включение средств театра в школьное пространство и использование театрализованных фестивалей обогащает образовательный процесс. Школа получает возможность реализовать труды и творческие успехи обучающихся, театр в это время получает верных зрителей и друзей, которые могут вести культурные диалоги.

Н. А. Дроздов в своей диссертации «Социальное партнерство школы и детского театра (на материале работы Ленинградского ТЮЗа им. А. А. Брянцева)» [1] рассматривает не только результаты взаимодействия ТЮЗа и школы, но и исторический аспект этого творческого партнерства. О первых взаимодействиях театра и школы педагог писал следующее: «Социальное партнерство школы и детского театра реализовывалось в советский исторический период в системе трех элементов: государство-театр-школа» [1, с. 11]. В двадцать первом веке социальное партнерство театра юного зрителя и школы обрело новые сферы и этапы сотрудничества: «Новые формы организации самоуправления школьников в театре реализовывались в рамках взаимодействия трех сторон: педагогов, учащихся и родителей при значительной организационной роли коллектива театра (Делегатское собрание, клуб «Искусство» и др.)» [1, с. 11]. То есть, в современном образовательном пространстве главные партнеры сами театр и школа, без посредников в виде государства и его политики. Социальное сотрудничество, по мнению Н. А. Дроздова, влияет на ряд факторов развития личности, к примеру «усвоение знаний через живые и яркие образы спектакля, когда интеллект, чувства, воображение вовлечены в процессе просмотра драматического произведения. Во время просмотра спектаклей у зрителя происходит активное переживание своего «я» и «я» художественных героев спектаклей» [1, с. 21]. Ученый утверждает, что при просмотре спектакля по мотивам произведения у детей не только формируется читательский интерес и происходит их литературное развитие, но театр еще и формирует внутренний мир ребенка. Ученик сам учится обдумывать свои действия и поступки.

Анализ работ, посвящённых темам «литературное развитие младших школьников» и «театрализация в педагогическом процессе», позволяет сделать вывод о том, что эти два процесса являются взаимосвязанными, они дополняют друг друга, у них есть общие цели и задачи. Литературное развитие обучающихся начальной школы является важнейшим этапом формирования личности ребенка, его культуры поведения, развития речи, повышения кругозора ребенка, усиления читательского интереса. Этому всемо помогают средства театрализованной деятельности, которые используются в педагогическом процессе. На сегодняшний момент все больше и больше преподавателей с помощью средств театрализации на своих уроках привлекают детей к теме урока и учебной дисциплине в целом. Преподавателям начальной школы следует внедрять элементы театрализованной деятельности в свои уроки как для развития обучающегося, так и для совершенствования своих педагогических навыков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дроздов, Н.А. Социальное партнерство школы и детского театра (на материале работы Ленинградского ТЮЗа им. А.А. Брянцева): автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.01/ Н.А. Дроздов; Росс. госуд. пед. ун-т им. А. И. Герцена — Санкт-Петербург, 2022. — 24 с.
2. Ерома, М.В. Управление проектной деятельностью в сфере социального партнерства школы и театра: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 5.8.1 / М.В. Ерома; Росс. госуд. пед. ун-т им. А. И. Герцена — Санкт-Петербург, 2024. — 22 с.
3. Ершова, А.П. Режиссура урока и поведение учителя: пособие для учителя. / А.П. Ершова, В.М. Букатов — Москва: «Образовательные проекты», 2021. — 408 с.
4. Ершова, А.П. Уроки театра на уроках в школе. / А.П. Ершова. — Москва: АО «Аспект Пресс». 2002. — 53 с.
5. Коменский, Я.А. Пансофическая школа / Я.А. Коменский // Учитель учителей. Избранное — Москва: «Карапуз», 2008. — С. 109-130.
6. Макаренко, А.С. Педагогическая поэма. Полная версия/ А.С. Макаренко — «Питер», 2023 год. — 768 с.
7. Малышева, О.К., Жесткова Е.А. Элементы театрализации на уроках литературного чтения в начальной школе / О.К. Малышева, Е. А. Жесткова // Молодой ученый, 2015. — №18. — С. 471-474.
8. Морозова, А.И. Литературное развитие младших школьников средствами инсценирования сказок / А.И. Морозова // Инновационные аспекты развития науки и техники, 2021. — С. 305-315.
9. Озерова, О. Е. Развитие творческого мышления и воображения у детей: игры и упражнения / О. Е. Озерова. — Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 104 с.
10. Рыжкова, Т. В. Литературное развитие младших школьников / Т.В. Рыжкова: Учеб. Пособие — СПб., 2008. — 408 с.
11. Рыжкова, Т.В. Теоретические основы и технологии начального литературного образования: учебник для студентов высш. учеб. заведений / Т.В. Рыжков — Москва: «Академия», 2007. — 416 с. (2)
12. Стираж, О.Е. Театрализация как средство формирования воспитывающей детско-взрослой общности в школе: дис. ... канд. пед. наук: 5.8.1 / О.Е. Стираж; Институт стратегии развития образования Российской академии образования — Москва, 2022. — 166 с.
13. Шергина, Т.А. Использование приемов театрализации для развития творческих способностей у младших школьников / Т.А. Шергина, М.М. Попов // Проблемы современного педагогического образования, 2021. — 72/1. — С. 301-30.
14. Шергина, Т.А. Театрализация на уроках литературы как средство развития творческих способностей у младших школьников / Т.А. Шергина, М.М. Попов // Проблемы современного педагогического образования, 2020. — 68-4. — С. 280-283.
15. Щербакова, Н.Е. ТРИЗ как средство развития творческих способностей детей младшего школьного возраста. / Н.Е. Щербакова Т.Н. Левина // Современные образовательные практики в студенческих исследованиях, 2023. — С. 104-108.

Поступила в редакцию 19.11.2025 г.

К. А. Khudyakova, D. V. Chishko

FORMATION OF CONSCIOUS READING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH THEATRICALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

The article discusses the means and forms of theatricalization of the educational process in primary school with the aim of literary development of students and the formation of their skills of conscious reading. The authors of the article have found out that in classes with elements of theatricalization, primary school students train and develop their memory, thinking, and imagination. Also, students improve their creative abilities, enrich their vocabulary, and expand their everyday lexicon. The study identified the role and significance of theatricalization as a pedagogical technology of students' creative cooperation in the educational environment of primary school.

Keywords: *theatricalization, conscious reading, literary development, primary school students, creative cooperation.*

Худякова Карина Анатольевна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Магистрант.
E-mail: khudyakova.karinka@mail.ru

Khudyakova Karina Anatolyevna.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Undegraduat student.
E-mail: khudyakova.karinka@mail.ru

Чишко Дарина Вадимовна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.

Студент.

E-mail: darinacisko@gmail.com

Плахтий Татьяна Петровна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.

Старший преподаватель кафедры дошкольного и
начального педагогического образования.

E-mail: plachtijt@mail.ru

Chishko Darina Vadimovna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Student.

E-mail: darinacisko@gmail.com

Plakhtiy Tatyana Petrovna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.

Senior Lecturer of the Department of Preschool
and Primary Pedagogical Education.

E-mail: plachtijt@mail.ru